

EARTH SCIENCES

УДК 502/504, 523, 524, 551, 556

Стасив И. В.

Геолог-краевед

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13293954>ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ,
ВЫЗВАННЫХ ПЛАНЕТОЙ X.

Stasiv I.V.

Local Geologist

HYPOTHESIS ABOUT THE ORIGIN OF GLOBAL CATASTROPHES ON PLANET EARTH,
CAUSED BY PLANET X.**Аннотация**

В статье автором представлена гипотеза о происхождении глобальных катастроф, таких как ледниковые периоды и Всемирные потопа на планете Земля, вызванных прохождением загадочной Планеты X. Приведено краткое описание процессов образования континентов и происхождения воды на Земле, последствий от падений крупных метеоритов, астероидов и комет. Дано заключение о существовании Планеты X и необходимости скорейшего ее выявления, чтобы избежать человечеству серьезных катастрофических последствий, в случае появления вблизи Земли.

Abstract

In the article, the author presents a hypothesis about the origin of global catastrophes, such as ice ages and global floods on planet Earth, caused by the passage of the mysterious Planet X. A brief description of the processes of formation of continents and the origin of water on Earth, the consequences of falls of large meteorites, asteroids and comets is given. A conclusion is given about the existence of Planet X and the need to identify it as quickly as possible in order to avoid serious catastrophic consequences for humanity in the event of its appearance near the Earth.

Ключевые слова: Планета X; планета Земля; формирование планет Солнечной системы; образование континентов; образование воды; происхождение глобальных катастроф.

Key words: Planet X; planet Earth; formation of planets in the solar system; formation of continents; water formation; the origin of global catastrophes.

Введение. В истории развития Земли, возраст образования которой уже около 4,5 миллиарда лет, наблюдались периоды многочисленных глобальных катастроф разрушительного характера, во время которых континенты сдвигались, происходили мощные извержения вулканов и землетрясения, падения метеоритов. Еще эти катаклизмы часто сопровождалась ледниковыми эпохами или Всемирными потопами, приводящими к массовым вымираниям животных и гибели растений.

Прошедший Всемирный потоп около 12-15 тысяч лет назад, стал последней большой планетарной катастрофой, широко распространенной в историко-мифологических представлениях многих народов Европы, Азии, Америки и Австралии, Азии, Америки и Австралии, сюжеты которых были очень схожи в общих деталях между собой и мало чем отличались друг от друга, несмотря на удаленность, проживавших на то время народов. В их библейских повествованиях описывалось, что данная катастрофа произошла много тысяч лет тому назад, сопровождаясь страшными потопами, погружениями части суши на дно морей и океанов, землетрясениями, извержениями вулканов, а так же гибелью практически всех проживающих людей

и животных на Земле. Многие исследователи мифологий, анализируя источники целого ряда религиозных легенд и описаний, пришли к выводу, что датировка этого происшествя была примерно одинаковая – около 12 -15 тысяч лет назад, но никто из них толком не может объяснить его происхождение, динамику и механизм.

У большинства ученых также нет единого мнения, как это произошло. Часть из них убеждена, что данный Всемирный потоп, был вызван постепенным повышением уровня воды в процессе таяния ледников. Другие придерживаются модели внезапного и резкого затопления поверхности Земли от очень большой приливной волны воды, вызванной вулканическим взрывом или ударом космического тела (астероидом, метеоритом, кометой). Однако значительная часть научных предположений о причинах этой глобальной катастрофы, постигшей Землю 12-15 тысяч лет назад, сходятся на том, что она все-таки была вызвана, в результате столкновения с крупным космическим телом. Подобные глобальные космические катастрофы на протяжении сотен миллионов лет неоднократно происходили в истории Земли.

Актуальность и цель данной статьи состоит в том, что изучив и проанализировав имеющиеся материалы о последнем Всемирном потопе, я решил

высказать свою версию о его происхождении. Суть ее заключается в том, что основной причиной происхождения этой катастрофы и предыдущих, в том числе ледниковых периодов, которые Земля пережила ранее, может являться таинственная Планета X.

О Планете X практически нет никакой достоверной информации, поэтому вопрос о её существовании обсуждается в научных кругах уже многие десятки лет. Наиболее подходящую гипотезу о возможном существовании Планеты X, в 2016 году предложили два известных планетолога из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) Константин Батыгин и Майкл Браун [1]. В 2017 году на основании анализа имеющейся научной информации, мною была приведена еще одна гипотеза о возможном влиянии загадочной Планеты X на формирование Земли и другие планеты Солнечной системы [2].

Научная новизна этой статьи состоит в том, что с планетой Земля, Планета X и сопровождающие её потоки астероидов, метеоритов и комет, захваченные при прохождении через пояс Койпера и облако Оорта, в течение миллиарда лет каждые 12-15 тысяч лет периодически временами сближались или отдалялись от неё. В прошлом, по предположению ученых, орбита Земли была более вытянутой, что могло приводить её к частым сближениям с орбитой Планеты X. При прохождении на близком расстоянии от Земли, Планета X своим гравитационным воздействием влияла на её вращение и орбиту. Учеными геологами из университета Ратгерс (США), было отмечено, что такие гравитационные взаимодействия на планету Земля еще происходили на протяжении последних 215 миллионов лет от сближений с планетами Юпитер и Венера. Это заставляло орбиту Земли сжиматься и вытягиваться каждые 405 тысяч лет [4]. Проходящие метеорные потоки, повременно падающие на поверхность Земли, так же вызвали разнообразные катастрофы на ней.

Иногда такие сближения планет Земля и Планеты X приводили еще к столкновениям между ними. Первое такое столкновение Планеты X с планетой Земля, произошло в период завершения её формирования, когда возраст ей был около 150 миллионов лет. В то время поверхность Земли уже частично остыла и была покрыта сплошной застывшей твердой поверхностной корой, называемой литосферой. Это столкновение совершилось на низкой скорости по касательной от экватора Земли в сторону северного полюса, где потом образовалась большая котловина с контактной прокалиенной зоной, которая в дальнейшем была заполнена водой, образуя Тихий океан. Прокаленная зона, впоследствии получившая название Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, ставшая в дальнейшем барьером при движении евро-азиатских и американских континентальных плит, что приводило в её зоне к периодической активности сейсмических, вулканических и тектонических процессов. Еще после этого соударения, ось враще-

ния Земли получила значительный наклон к экватору и вращение в виде волчка, с циклом примерно каждые 25-26 тысяч лет, что приводило к периодическим сильным природно-климатическим катаклизмам на планете.

В результате этого столкновения, часть ранней поверхностной коры и полужидкого мантийного вещества Земли были выброшены на околоземную орбиту, из которых со временем была сформирована нынешняя Луна и ряд метеорных потоков. Оставшаяся часть застывшей твердой земной коры раскололась на разнообразные плиты, что привело к образованию ранних континентов и межконтинентальных впадин с рифтовыми зонами. Это столкновение еще вызвало увеличение скорости вращения Земли вокруг своей оси, когда она начала совершать полный оборот вокруг своей оси за 6-7 часов. Оно также в дальнейшем повысило сейсмическую и вулканическую активность на Земле, что привело к появлению большого количества различных газов в ранней атмосфере, движению континентальных плит, образованию поверхности Мохоравичича между земной корой и верхней мантией.

Планета X вследствие этой катастрофы также пострадала, лишившись большей части своего слоя водяного льда вместе с соляными и сернистыми образованиями, которые распались в виде глыб на разогретой поверхности коры Земли, вокруг возникшей впадины, названной потом Тихим океаном. Помимо соляных и сернистых веществ, на Землю попутно были еще занесены углерод, азот, водород, фосфор, железо и смеси других химических элементов, а также вирусные молекулы, бактерии и прочие микроорганизмы, находившиеся в достаточном количестве между корой и ледяным слоем Планеты X.

С течением времени, от повышенной температуры верхней части мантии Земли, эти ледяные обломки начали таять, превращаясь в жидкую воду. Так на планете Земля появилась первая вода, часть которой покрыла её остывшую поверхность, сформировав древний океан. Поскольку температура земной поверхности в те времена была повышенной, то образованная вода быстро испарялась, образуя густые облака водяного пара. В результате высокой вулканической активности, выброшенные вулканические газы и водяные пары, привели к возникновению первичной атмосферы на Земле. Водяные пары, находящиеся в ней, в процессе охлаждения и конденсации, периодически образовывали густые слоисто-дождевые облака, из которых потом на поверхность Земли выпадали сильные потоки дождей, пополняя водой образованные ранние океаны, моря и водоемы на континентах. Так на планете Земля появилась первая вода, часть которой покрыла её поверхность.

На раннем этапе своего формирования, Земля еще регулярно испытывала столкновения с астероидами, кометами и метеоритами, сопровождающие Планету X. Они содержали застывшую воду в виде льда, которые падая на еще теплую поверхность Земли, таяли, превращаясь в жидкую воду,

периодически пополняя образованные океаны и моря.

Со временем космические астероидно-метеоритно-кометные бомбардировки прекратились, скорость вращения Земли постепенно уменьшалась, что позволило планете остыть и образовывать твёрдую земную кору до глубины 20-40 км, которая еще приобрела необходимую хрупкость. При периодических сближениях с Планетой X и проходящими метеорными потоками, земная кора в местах максимальных напряжений трескалась, где возникали глубинные разломы. Впоследствии образованные зоны глубинных разломов служили местами, в которых происходили обмен веществ между корой и более глубокими слоями Земли. С поверхности через них вода стала постепенно уходить в глубокие трещиноватые горизонты земной коры и верхней мантии, а так же в пустоты между ними, возникшие при движении литосферных плит, создавая огромные подземные резервуары воды.

Это подтверждается научными исследованиями, проведенными британскими и американскими геофизиками, а также геохимиками из России, Франции и Германии, которыми на глубинах 400-600 километров от поверхности планеты, были выявлены обширные объемы воды, превышающие размеры Мирового океана в три раза. Часть из них была законсервирована в гидратированных минералах, в частности брусите и в горной породе рингвудите. По результатам анализов в гидратированных минералах оказалось до 1,4 процента воды. По мнению ученых, их кристаллическая структура обладает способностью притягивать водород и задерживать большое количество воды. Это подтверждает мнение ученых о существовании на этих глубинах огромных запасов воды, возникшей в процессе её формирования.

Находившаяся в глубоких недрах Земли вода, в процессе происходивших катастроф, периодически выходила на её поверхность, приводя к разнообразным всемирным потокам, или потом с течением временем постепенно уходила обратно в земную кору.

Все происходящие в истории развития Земли катастрофы делились на умеренные, сильные и разрушительные, когда материки и континенты двигались, происходили грандиозные вулканические извержения и землетрясения, падения метеоритов.

Образованные первые континенты, появившиеся после первого соударения Земли с Планетой X, в то время не были такими прочными и большими, как сейчас. На протяжении сотен миллионов лет поверхность планеты постоянно менялась, континенты формировались и распадались, в зависимости от состояния равновесия Земли, вызванных периодическими прохождениями на близком расстоянии Планеты X или крупных метеорных потоков. В результате этих процессов были сформированы ряд суперконтинентов, таких как Родиния, Паннотия, Пангея, Лавразия и Гондвана. Такие вторяющиеся движения литосферных плит по пове-

рхности, являлись еще основным фактором образования горных массивов, межконтинентальных океанических впадин и проявлением повышенной вулканической активности, приводящим к периодическим глобальным изменениям климата, сопровождающиеся массовыми исчезновениями разных видов растений и вымиранием животных на Земле. Восстановить хронологию этих прошедших событий в истории Земли на данное время ученым сложно. Геологами при изучении толщ осадочных пород образованных на протяжении последних 500 миллионов лет, были найдены следы убедительных свидетельств о значительных разрушительных глобальных катастрофах далекого прошлого.

Эти катастрофы происходили в интервале 50-130 миллионов лет и отмечались в таком хронологическом порядке:

– ордовикско-силурийская катастрофа происходила 350–444 миллиона лет назад. В результате её было уничтожено 25% семейств морских животных и 60% морской флоры.

– девонская катастрофа происходила 372 миллиона лет назад. Погибло около 22% семейств морских обитателей и 57% морской флоры.

– пермская катастрофа происходила 251–253 миллиона лет назад. Это была самая масштабная катастрофа. Всего погибли 95% живых существ, в том числе 53% семейств морских животных, 84% морской флоры и приблизительно 70% сухопутных организмов, включая растения, насекомых и позвоночных.

– триасово-юрская катастрофа происходила 200–208 миллиона лет назад. Она унесла жизни 22% семейств морской фауны и 52% морской флоры.

– мел-палеогеновая катастрофа происходила 65,5 миллиона лет назад. Это была последняя, самая известная катастрофа, вызвавшая смертный приговор динозаврам. Тогда погибли 16% семейств морских животных, 47% морской фауны и 18% семейств сухопутных позвоночных.

По мнению многих ученых, причиной таких "комплексных катастроф", являлись столкновения с Землей ядер комет и сопровождающих их метеоров, огромных астероидов или, наконец, пролеты космических тел больших масс на достаточно "близких расстояниях" от нашей планеты. Однако по моему предположению, они были вызваны Планетой X при сближениях и столкновениях с Землей, а также падением на ее поверхность метеоритов, астероидов и комет, захваченных ею при прохождении через пояс Койпера и облако Оорта. Орбита Земли в прошлом была более вытянутой, что могло приводить её к частым сближениям с орбитой Планеты X. В период этих сближений или соударений, Земля получала резкий прирост или замедление вращения вокруг своей оси, а также гравитационное воздействие, влияющее на её спокойствие.

Это еще зависело, с какой стороны Планета X и ее метеорные потоки пролетали от Земли. Если их орбиты проходили вдоль вращения Земли вокруг своей оси, то они могли приводить к увеличению скорости её вращения, что вызывало сжатие и

уменьшение её размеров. При такой скорости вращения, Земля приобретала эллипсоидную форму, сплюснутой у полюсов. Во время таких сближений или соударений, на Земле происходили смещения полюсов, сильные землетрясения, гигантские извержения вулканов, распад и дрейф сформированных ранее континентальных плит, в процессе движения которых, периодически происходило образование горных хребтов, горных массивов, нагорий, межгорных впадин и долин. В то же время глубинная вода, которая находилась под земной корой, после сжатия Земли во время увеличения скорости вращения, периодически выходила на её поверхность, вызывая подъем уровня Мирового океана и Всемирные потопа. Массы вулканической пыли, периодически возникающие после гигантских землетрясений, во время Всемирных потопов, которые еще были насыщены углекислым газом, постепенно понижали среднегодовую поверхностную температуру Земли до наступления ледникового периода.

При прохождении Планеты X и её метеорных потоков против движения и вращения Земли, на ней происходило замедление вращения вокруг своей оси, и она приобретала шарообразную форму. В эти периоды происходило расширение земной коры, где образовывались зоны трещиноватых горизонтов и пустот, через которые поверхностная вода океанов стала постепенно сливаться внутрь Земли, образуя огромные подземные резервуары воды, превышающие размеры Мирового океана.

В дальнейшем это стало причиной периодических остываний её поверхности и наступлению глобальных похолоданий, вызванных резким уменьшением концентрации кислорода, углекислого газа и высоким уровнем влажности в атмосфере Земли, низким уровнем воды в океанах и морях, замедлением океанических течений, что приводило к резкому снижению поверхностной температуры и оледенению. Из-за этого на планете Земля начали происходить глобальные похолодания приводившие к увеличению площадей снежного покрова на поверхности, промерзанию океанов фактически до экватора, а ее полюса покрывались мощнейшими ледовыми шапками. Ледниковые периоды еще приводили к падению уровня мирового океана. Это происходит из-за того, что в эти периоды вода собирается на суше континентов в виде льда, существенно меняя ландшафт планеты. Уровень мирового океана в те времена был ниже 130-150 метров, а толщина ледяных покровов на сушах достигала 3-4 километров.

Около 4,5 миллиардов лет назад, после первого столкновения Земли с Планетой X, продолжительность земных суток длилась примерно от 6 до 10 часов. Так как скорость вращения Земли на протяжении миллиардов лет после сближений и столкновений с Планетой X, которые происходили каждые 12-15 тысяч лет, то продолжительность земных суток была не постоянной и периодически менялась. Это зависело, с какой стороны происходили соударения или сближения между ними, которые влияли на скорость вращения Земли вокруг своей оси и продолжительность земных суток. Чем короче были земные сутки, тем быстрее вращалась Земля. При медленном вращении Земли,

земные сутки были длиннее, продолжительностью до 24 часов.

Заключение. Описанная в данной статье гипотеза о происхождении глобальных катастроф на планете Земля, вызванных Планетой X и проходящими метеорными потоками, позволяет прийти к выводу, о возможном ее существовании в Солнечной системе. По убеждению некоторых ученых, было выдвинуто предположение, что глобальные климатические изменения и массовые вымирания животных на Земле, были непосредственно связаны с активностью падений крупных космических тел – метеоритов, астероидов, комет, которые происходили периодически с интервалами каждые 27-30 млн. лет, оставляя после себя на поверхности Земли крупные кратеры.

На основании анализа научных описаний, мною в 2017 году была представлена гипотеза о появлении в Солнечной системе около 4,5 млрд. лет назад крупного космического объекта – именуемого Планета X [2], который в дальнейшем повлиял на формирование Земли и окружающих планет.

В истории развития Земли, после сближениях и столкновениях с Планетой X, а так же с пролетающими метеорными потоками, астероидами и кометами, наблюдались периоды многочисленных глобальных катастроф разрушительного характера, во время, которых происходили изменения положения географических полюсов, сдвиг континентов, мощные извержения вулканов и землетрясения, падения метеоритов, астероидов и комет. Еще эти катаклизмы часто сопровождалось ледниковыми эпохами или Всемирными потопами, приводящими к массовым вымираниям животных и гибели растений на Земле.

По мнению многих астрономов, Планета X очень темная и не отражает солнечный свет, поэтому она считается невидимой для земных телескопов и это затрудняет проводить её поиски и исследования при помощи телескопов с Земли.

Список литературы:

1. Константин Батыгин, Майкл Э. Браун. Существование далекой гигантской планеты в Солнечной системе (Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System) // *Астрономический журнал*. - 2016. - Том 151, номер 2. - С. 22. - ISSN 1538-3881. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-6256/151/2/22>

2. Стасив И.В. Гипотеза о возможном влиянии загадочной Планеты X на формирование Земли и другие планеты Солнечной системы [Электронный ресурс] / И.В. Стасив// *Электрон. журн. «SCIArticle.RU»*. – 2017. - № 47.- С. 70-84. Режим доступа: <http://sci-article.ru/stat.php?i=1499101035>.

3. Планета X заставила Солнце повернуть свою ось на 6 градусов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://earth-chronicles.ru/news/2016-10-20-97337> (дата обращения: 13.07.2017).

4. Орбита Земли меняется каждые 405 тысяч лет, заявляют геологи. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ria.ru/20180507/1520079668.html>